

Влияние полиморфных вариантов гена соматотропина на молочную продуктивность коров*

А.А. Ярышкин, аспирант, ФГБНУ Уральский ФАНИЦ УрО РАН

Гормон роста (GH) – значимый регулятор роста животных, который обладает жиромобилизующим и лактогенным действием. Ген гормона роста крупного рогатого скота расположен на 19-й хромосоме, состоит из четырёх интронов и пяти экзонов [1–3]. Рестрикционный полиморфизм пятого экзона гена связан с трансверсией С-С, которая приводит к замещению аминокислоты лейцин на валин (Leu на Val, 127-я позиция) в белковом продукте гена [4]. Рядом учёных [4, 5] установлена взаимосвязь различных полиморфных вариантов гена bGH с хозяйственно полезными признаками: молочной продуктивностью (обильномолочность, массовая доля жира и белка в молоке), ростом и развитием. LV- полиморфизм гена соматотропина имеет три генотипа: LL, LV и VV [6–8].

Большинство животных крупного рогатого скота (около 90 %) имеют генотип LL, около 10 % – LV, генотип VV встречается у единичных животных. При этом отмечены высокие удои, а также высокая массовая доля жира и белка в молоке у коров, имеющих генотип VV, по четвёртому экзону гена гормона роста [9–11]. Жирность молока коров с генотипом LL выше, чем у сверстниц с другими генотипами [12, 13]. По гену GH число животных с гомозиготным генотипом LL значительно превышает количество коров с генотипом VV. Разница между удоём коров с

генотипом LL и LV и VV составила +600–700 кг, выходом молочного белка +21–22 кг, молочного жира +0,2–0,25 %. Ю.Р. Юльметьева и Ш.К. Шакирова считают, что генотип VV является наиболее желательным для развития живой массы, разница составила +51 кг [14]. Также отмечено, что генотип VV положительно коррелирует с энергией роста.

Материал и методы исследования. Исследование проведено в 2018–2019 гг. в сельскохозяйственной организации Свердловской области на 60 коровах уральского типа.

Цель исследования – изучение влияния полиморфизма гена соматотропина на молочную продуктивность и живую массу коров.

Объектом исследования были коровы старше третьей лактации. В ходе исследования изучен полиморфизм (LV) гена соматотропина (GH), определённый с помощью полимеразной цепной реакции [15].

Проведено генотипирование коров по локусам соматотропина и определена их связь с молочной продуктивностью (удой, массовая доля жира, массовая доля белка) за первую и последнюю законченную лактации. В группах коров с различными генотипами соматотропина рассчитаны средние показатели удоя, массовой доли жира, массовой доли белка, рассчитан критерий достоверности межгрупповых различий.

Результаты исследования биометрически обработаны с использованием программы IBM SPSS Statistics 23.

* Исследование выполнено согласно государственному заданию по теме 0773-2018-0017 «Совершенствование уральского типа чёрно-пёстрого скота. Изучение генетической структуры популяций чёрно-пёстрого скота с использованием ДНК-технологий»

Результаты исследования. У 60 коров уральского типа выделено ДНК и проведено генотипирование по генам соматотропина. В таблице 1 приведена частота встречаемости генотипов GH полиморфизма.

1. Частота встречаемости генотипов GH

Генотип	Частота встречаемости, %
LL	84
LV	16
VV	—

Большинство животных имели генотип LL – 84 %. Коров с генотипом LV было значительно меньше – 16 %.

На рисунке 1 представлена фореграмма по гену соматотропина.

Рис. 1 – Фореграмма полиморфизма гена соматотропина

По рисунку видно, что исследуемые животные имели генотипы LL и LV. Генотип LL состоял из одной полосы 159 п.н., генотип LV – из двух полос 159 и 211 п.н.

Исследована взаимосвязь между полиморфизмом крупного рогатого скота по гену соматотропина и молочной продуктивностью и живой массой коров (табл. 2).

2. Показатели молочной продуктивности и живой массы коров за первую лактацию с различными генотипами соматотропина (GH)

GH	Удой, кг	МДЖ, %	МДБ, %	Живая масса, кг
LV	8702	4,03	3,12	558
LL	8852	3,95	3,11	574
± LV к LL	-150	+0,07	+0,01	-16

Показатели продуктивности коров с генотипом LL по первой лактации составляли 8852 кг, с генотипом LV – 8702. Носительницы генотипа LL превосходили животных с генотипом LV на 150 кг молока по удою. Противоположная картина наблюдалась по содержанию жира в молоке: носительницы LV на 0,07 % превосходили носительниц LL. Так, у животных с генотипом LV МДЖ составляла 4,03 %, а с генотипом LL – 3,95 %. Живая масса коров с генотипом LL была равна 574 кг, превышая живую массу коров с

генотипом LV на 16 кг. Выявлена незначительная разница между коровами-носительницами генотипа LV и генотипа LL по содержанию белка в молоке – 0,01 %.

3. Показатели молочной продуктивности и живой массы коров за последнюю законченную лактацию с различными генотипами соматотропина (GH)

GH	Удой, кг	МДЖ, %	МДБ, %	Живая масса, кг
LV	11303	3,95	3,14	651
LL	10951	3,98	3,18	647
± LV к LL	+352	-0,03	-0,04	+4

По таблице 3 видно, что коровы-носительницы генотипа LV имели удои за последнюю законченную лактацию, равный 11303 кг, коровы – носительницы генотипа LL – на 352 кг меньше. При этом содержание жира и белка в молоке было выше у коров с генотипом LL. Так, МДЖ коров-носительниц генотипа LV составляло 3,95 %, носительниц генотипа LL – 3,98 %, или на 0,03 % больше. Аналогичная картина наблюдалась по содержанию белка в молоке. Однако преимущество коров – носительниц генотипа LV по МДБ над носительницами генотипа LL было минимальным, составляя 0,04 %. Незначительной была и разница по живой массе между носительницами различных генотипов. В целом за опыт тёлки – носительницы генотипа LL продемонстрировали более высокие результаты по количеству молока.

Вывод. Результаты исследования показали, что коровы с генотипом LL отличаются более высокой молочной продуктивностью по первой лактации, но в старшем возрасте по удою лидируют коровы с генотипом LV.

Литература

1. ISSR-PCR маркеры и мобильные генетические элементы в геномах сельскохозяйственных видов млекопитающих / В.И. Глазко, Е.А. Глаздырь, А.В. Феофилов [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 2013. № 2. С. 71–76.
2. Бейшова И.С., Траисов Б.Б., Косилов В.И. Характеристика генетической структуры селекционного поголовья ауднекольской и казахской белоголовой пород по полиморфным генам соматотропинового каскада // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 6 (68). С. 261–265.
3. Межпородные особенности полиморфизма генов соматотропин, пролактин у коров молочного направления продуктивности / Л.Н. Чинова, Е.С. Суржикова, Г.П. Ковалева [и др.] // Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2017. Т. 2. № 10. С. 108–113.
4. Долматова И. Ю., Ильясов А. Г. Полиморфизм гена гормона роста крупного рогатого скота в связи с молочной продуктивностью // Генетика. 2011. Т. 47. № 6. С. 1–7.
5. Ткаченко И.В. Взаимосвязь молочной продуктивности первотёлок уральского типа и аллельных вариантов гена гормона роста // БИО. 2019. № 1 (220). С. 16–17.
6. Ковалюк Н.В., Мачульская Е.В., Сацук В.Ф. Генетические аспекты проблем в стаде крупного рогатого скота // Эффективное животноводство. 2018. № 1 (140). С. 40–41.
7. Генетическая структура коров молочных пород по ДНК-маркерам и влияние их генотипов на молочную продуктивность / М.В. Позовникова, Г.Н. Сердюк, И.А. Погорьельский [и др.] // Молочное и мясное скотоводство. 2016. № 2. С. 8–12.

8. Сафина Н.Ю. Мониторинг variability аллелей гена лептина (LEP) крупного рогатого скота в зависимости от направления продуктивности // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2017. № 4 (46). С. 32–36.
9. Сычёва О.В., Кононова Л.В. Генетические маркеры в молочном скотоводстве. // Аграрно-пищевые инновации. 2018. № 1 (1). С. 27–31.
10. Некрасов А.А., Попов А.Н., Федотова Е.Г. Влияние полиморфизма генов молочных белков и гормонов на энергию роста телок чёрно-пёстрой голштинской породы // Таврический научный обозреватель. 2016. № 5–2 (10). С. 91–95.
11. Харзинова В.Р., Зиновьева Н.А., Гладырь Е.А. Полиморфизм ДНК-маркеров DGAT1, TG5 и GH в связи с линейной принадлежностью и уровнем молочной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы // Проблемы биологии продуктивных животных. 2011. № 1. С. 73–77.
12. Полиморфизм генов гормона роста и пролактина в связи с признаками качества молока у крупного рогатого скота ярославской породы / И.В. Лазебная, О.Е. Лазебный, В.Ф. Максименко [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 2012. № 2. С. 39–44.
13. Полиморфизм генов гормона роста bGH и пролактина bPRL и изучение его связи с процентным содержанием жира в молоке у коров костромской породы / И.В. Лазебная, О.Е. Лазебный, М.Н. Рузина [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 2011. № 4. С. 46–51.
14. Юльметьева Ю.Р., Шакиров Ш.К. Участие генов – кандидатов липидного обмена в формировании продуктивности коров // Молочное и мясное скотоводство. 2017. № 1. С. 10–13.
15. Полиморфизм по генам соматотропина, пролактина, лептина, тиреоглобулина быков-производителей / С.В. Тюлькин, Т.М. Ахметов, Э.Ф. Валиуллина [и др.] // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. № 4–2. С. 1008–1012.

UDC 636.082.

Yaryshkin Andrey Alexandrovich, postgraduate
 Ural Research Institute of Agriculture – Branch of the «Ural Federal Agrarian
 Research Center of the Ural Branch of the RAS»
 21 Home St., Yekaterinburg, 620061, Russia
 E-mail: x2580x@yandex.ru

INFLUENCE OF POLYMORPHIC OPTIONS OF THE SOMATOTROPINE GENE ON COW MILK YIELDS

Recent decades are characterized by a significant change in approaches to the selection of farm animals. With the development of DNA technologies and a significant accumulation of genetic material, it becomes possible to study the diversity of all forms of phenotypes and identify the most desirable ones through the assessment of the genotype within the framework of gene marker traits. The aim of the research was to study the effect of somatotropin gene genotypes on economically useful traits of cows. The study was conducted in 2018–2019 on 60 cows of the Ural Holstein type. Studied: milk yield for 305 days of lactation, mass fraction of protein and fat in milk, live weight. It was found that the frequency of occurrence of the LL genotype is significantly higher than LV and amounts to 84%. When studying the relationship of somatotropin gene genotypes with milk yield for 305 days of the first lactation, it was found that animals with LL outperform

peers by 150 kg of milk. According to the last completed lactation in cows with the LV genotype, milk yield was 352 kg higher. Breeding by animal genotype has advantages over traditional methods. It does not take into account the variability of economically useful traits caused by the external environment, makes selection at an early age possible regardless of the sex of the animals, and significantly increases the efficiency of economic activity.

Key words: cattle, growth hormone, milk production, genotype, mass fraction of fat, mass fraction of protein.